

BANK OPERATSIYALARIDA FIRIBGARLIK: MUAMMO, TURLAR VA UNI ANIQLASHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI

Abdumutalipov Jamshidbek Nodir o‘g‘li

“Mirzo Ulug‘bek vorislari” tayyorlov o‘quv kurslari markazi tyutori va Toshkent Kimyo Xalqaro Universiteti magistanti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19679730>

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi bank operatsiyalarida firibgarlik muammosi, uning asosiy turlari, xavf omillari va uni aniqlashda qo‘llaniladigan zamonaviy yondashuvlar ko‘rib chiqiladi. Tadqiqotda qoidaviy tizimlar, mashinali o‘qitish va chuqur o‘qitish usullarining imkoniyatlari hamda cheklovlari tahlil qilinadi. Bank tranzaksiyalarida firibgarlikni aniqlash masalasi katta hajmdagi ma‘lumotlar, sinflar nomutanosibligi, firibgarlik sxemalarining moslashuvchanligi va klassifikatsiya xatolarining turlicha qiymati bilan tavsiflanadigan murakkab ilmiy-amaliy muammo ekani asoslanadi. Tahlil natijasida bank operatsiyalarining xususiyatlariga moslashtirilgan, izohlanuvchi va amaliyotga joriy etish mumkin bo‘lgan intellektual modellarni ishlab chiqish dolzarb yo‘nalish ekanligi ko‘rsatiladi.

Kalit so‘zlar: bank firibgarligi, bank operatsiyalari, tranzaksiya, firibgarlikni aniqlash, mashinali o‘qitish, chuqur o‘qitish, sun‘iy intellekt, sinflar nomutanosibligi, anomaliyani aniqlash, moliyaviy xavfsizlik

Аннотация. В тезисе рассматривается проблема мошенничества в банковских операциях, его основные виды, факторы риска и современные подходы к выявлению. Анализируются возможности и ограничения rule-based систем, методов машинного обучения и глубокого обучения. Обосновывается, что задача обнаружения мошеннических банковских транзакций является сложной научно-практической проблемой, связанной с большими объемами данных, дисбалансом классов, адаптивностью мошеннических схем и различной стоимостью ошибок классификации. По результатам обзора показано, что перспективным направлением является разработка интеллектуальных моделей, адаптированных к особенностям банковских операций, обладающих интерпретируемостью и пригодностью к практическому внедрению.

Ключевые слова: банковское мошенничество, банковские операции, транзакции, выявление мошенничества, машинное обучение, глубокое обучение, искусственный интеллект, дисбаланс классов, обнаружение аномалий, финансовая безопасность

Abstract. This thesis examines the problem of fraud in banking operations, its main types, risk factors, and modern detection approaches. It analyzes the capabilities and limitations of rule-based systems, machine learning, and deep learning methods. The study argues that detecting fraudulent banking transactions is a complex scientific and practical problem characterized by large-scale data, class imbalance, adaptive fraud schemes, and unequal costs of classification errors. The review shows that a promising direction is the development of intelligent models tailored to the specifics of banking operations, with interpretability and practical applicability.

Keywords: *banking fraud, banking operations, transactions, fraud detection, machine learning, deep learning, artificial intelligence, class imbalance, anomaly detection, financial security.*

Raqamli bank xizmatlarining kengayishi, mobil to'lovlar, masofaviy identifikatsiya va real vaqt rejimidagi tranzaksiyalar ulushining ortishi bank operatsiyalarida xavfsizlik masalasini yanada dolzarb qilmoqda. Bank sektori uchun eng jiddiy tahdidlardan biri firibgarlik bo'lib, u nafaqat to'g'ridan-to'g'ri moliyaviy yo'qotishlarga, balki bank obro'sining pasayishiga, mijozlar ishonchining susayishiga va operatsion xarajatlarning oshishiga ham olib keladi. Shu sababli bank operatsiyalarida firibgarlikni aniqlash masalasi zamonaviy moliyaviy tizimlarning barqaror ishlashi uchun muhim ilmiy-amaliy vazifa sifatida qaraladi.

Bank operatsiyalaridagi firibgarlik deganda bank tizimi, to'lov infratuzilmasi, kartalar, hisob raqamlari yoki mijoz identifikatsiyasi bilan bog'liq mexanizmlardan noqonuniy foyda olish maqsadida foydalanish tushuniladi. Bunday firibgarlik turli shakllarda namoyon bo'ladi: bank kartalari orqali ruxsatsiz tranzaksiyalar, hisob raqamini egallab olish, shaxsiy ma'lumotlarni o'g'irlash, fishing, ijtimoiy muhandislik, shubhali pul o'tkazmalari, tranzaksiyalarni yashirish yoki bo'lib-bo'lib amalga oshirish, shuningdek ichki xodimlar bilan bog'liq noqonuniy harakatlar. Mazkur turlar bir-biridan faqat texnik jihatdan emas, balki xavf manbai, aniqlash murakkabligi va bank tizimiga yetkazadigan zarari bo'yicha ham farqlanadi. Shu bois firibgarlikni yagona ssenariy sifatida emas, balki ko'p qatlamli va dinamik xavf tizimi sifatida ko'rib chiqish zarur [1].

Firibgarlikni aniqlash masalasining murakkabligi bir necha omillar bilan belgilanadi. Birinchidan, bank ma'lumotlari odatda katta hajmli, ko'p o'lchovli va yuqori tezlikda yangilanadigan tranzaksion oqimlardan iborat bo'ladi. Ikkinchidan, firibgarlik holatlari umumiy operatsiyalar soniga nisbatan juda kam uchraydi, ya'ni ma'lumotlar sinflari nomutanosib bo'ladi. Uchinchidan, firibgarlar mavjud himoya mexanizmlariga moslashib boradi va o'z harakatlarini oddiy mijoz xatti-harakatlariga o'xshatishga intiladi. To'rtinchidan, bank amaliyotida xatolarning qiymati bir xil emas: yolg'on musbat natija mijozga noqulaylik tug'dirsam, yolg'on manfiy natija bank uchun bevosita moliyaviy zarar, xavfsizlik buzilishi va nazoratning susayishiga olib keladi. Demak, ushbu sohada masala oddiy klassifikatsiya muammosidan ko'ra murakkabroq bo'lib, unda aniqlik bilan bir qatorda iqtisodiy oqibatlar ham e'tiborga olinishi kerak

Dastlab bank firibgarligini aniqlashda ekspert bilimlariga asoslangan qoidaviy tizimlar qo'llanilgan. Bunday yondashuvlarda ma'lum mezonlar, chegaraviy qiymatlar va oldindan belgilangan xavf stsenariylari asosida shubhali operatsiyalar ajratib olinadi. Masalan, odatdan tashqari yirik summa, qisqa vaqt ichida ketma-ket ko'p tranzaksiya, noodatiy hududdan to'lov amalga oshirilishi yoki mijozning odatiy xulq-atvoriga mos kelmaydigan faoliyat xavf belgisi sifatida baholanadi. Ushbu usullar tushunarli, tez joriy etiladi va nazorat nuqtai nazaridan qulay bo'lsa-da, ular moslashuvchan emas, yangi firibgarlik sxemalarini ushlarida cheklangan va ko'pincha yuqori darajada noto'g'ri ogohlantirishlar beradi [2].

Mazkur cheklovlar firibgarlikni aniqlashda ma'lumotlarga asoslangan yondashuvlarning rivojlanishiga olib keldi. Xususan, mashinali o'qitish usullari katta hajmdagi tranzaksion ma'lumotlardan yashirin naqshlar, xavfli kombinatsiyalar va shubhali xulq-atvor modellarini aniqlash imkonini beradi. Logistik regressiya, qaror daraxtlari, Random Forest, Gradient Boosting va XGBoost kabi algoritmlar strukturaviy jadval ko'rinishidagi bank ma'lumotlari

bilan ishlashda ko'p qo'llaniladi. Ularning muhim afzalligi shundaki, ular nisbatan tez o'qitiladi, ko'p hollarda barqaror natija beradi va ayrim modellarni interpretatsiya qilish mumkin. Shu bilan birga, ular uchun sifatli xususiyatlar muhandisligi, yetarli miqdordagi belgilangan ma'lumotlar va nomutanosib sinflarga moslashtirish strategiyalari muhim ahamiyatga ega.

Moliyaviy firibgarlikni aniqlashga bag'ishlangan tadqiqotlarda ma'lumotlarni qazib olish va mashinali o'qitish usullari amaliy samaradorlik nuqtai nazaridan keng qiyoslangan. Xususan, ayrim ishlarda logistika regressiyasi, support vector machine va random forest kabi algoritmlar o'zaro taqqoslanib, firibgarlikni aniqlash sifati ma'lumotlar tuzilmasi va atributlar sifatiga sezilarli darajada bog'liq ekanligi ko'rsatilgan. Shuningdek, ilmiy adabiyotlarda classification, clustering, prediction va outlier detection yondashuvlari moliyaviy firibgarlikni aniqlashning asosiy metodologik yo'nalishlari sifatida ajratib ko'rsatiladi. Bu esa firibgarlikni aniqlash vazifasi ko'pincha turli tahliliy strategiyalar kombinatsiyasini talab qilishini anglatadi [3].

So'nggi yillarda chuqur o'qitish usullari ham firibgarlikni aniqlashda muhim yo'nalish sifatida shakllanmoqda. Chuqur neyron tarmoqlar murakkab nolinear bog'lanishlarni, vaqt bo'yicha o'zgaruvchi xatti-harakatlarni va oddiy statistik usullar bilan ko'rinmaydigan yashirin tuzilmalarni aniqlash imkonini beradi. Ayniqsa, katta hajmdagi ma'lumotlar, ketma-ket tranzaksiyalar yoki murakkab xulqiy naqshlar mavjud bo'lganda, chuqur o'qitish yondashuvlari istiqbolli hisoblanadi. Deep learning bo'yicha asosiy sharhda ko'p qatlamli representatsiyalarni o'rganish murakkab naqshlarni aniqlashning muhim ustunligi sifatida ko'rsatilgan [5]. Biroq bank firibgarligini aniqlash amaliyotida chuqur o'qitishning afzalliklari bilan bir qatorda kamchiliklari ham mavjud: u katta hisoblash resurslarini talab qiladi, natijalarni tushuntirish qiyinroq, kichik datasetlarda barqarorlik pasayishi mumkin va real amaliyotda modelni joriy etish xarajatlari yuqori bo'ladi [4].

Mashinali o'qitish va chuqur o'qitish yondashuvlarini qiyosiy baholash shuni ko'rsatadiki, firibgarlikni aniqlashda yagona universal algoritm mavjud emas. Jadval ko'rinishidagi klassik bank tranzaksiyalari uchun ko'pincha ansambl va boosting oilasiga mansub modellar amaliy samaradorlik bo'yicha juda kuchli natijalarni beradi. Aksincha, tranzaksion ketma-ketlik, vaqt omili yoki murakkab mijoz xatti-harakati muhim rol o'ynaydigan holatlarda chuqur o'qitish usullari qo'shimcha ustunlikka ega bo'lishi mumkin. Demak, model tanlashda ma'lumotlarning tabiati, interpretatsiya talabi, real vaqt rejimida ishlash ehtiyoji, xatolarning biznes qiymati va bank infratuzilmasining texnik imkoniyatlari birgalikda hisobga olinishi lozim [5].

Shunday qilib, bank operatsiyalarida firibgarlikni aniqlash masalasi ko'p omilli, dinamik va yuqori mas'uliyatli ilmiy-amaliy vazifa hisoblanadi. Firibgarlikning turlari xilma-xilligi, ma'lumotlarning nomutanosibliigi, yangi sxemalarning tez paydo bo'lishi va xatolar qiymatining turlicha bo'lishi ushbu yo'nalishda zamonaviy intellektual yondashuvlarni qo'llash zaruratini kuchaytiradi. Mavjud tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, an'anaviy qoidaviy tizimlar, mashinali o'qitish va chuqur o'qitish usullari o'ziga xos afzallik va cheklovlarga ega. Shu sababli bank tranzaksiyalarining xususiyatlarini hisobga oladigan, nomutanosib ma'lumotlarga moslashgan, tushuntirilishi mumkin bo'lgan va amaliyotga joriy etishga yaroqli modellarni ishlab chiqish keyingi ilmiy izlanishlar uchun dolzarb yo'nalish bo'lib qolmoqda [1], [2], [4].

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ngai E.W.T., Hu Y., Wong Y.H., Chen Y., Sun X. The application of data mining techniques in financial fraud detection: A classification framework and an academic review of literature. *Decision Support Systems*. 2011. T. 50. № 3. C. 559–569.

2. West J., Bhattacharya M. Intelligent financial fraud detection: A comprehensive review. *Computers & Security*. 2016. T. 57. C. 47–66.
3. Bhattacharyya S., Jha S., Tharakunnel K., Westland J.C. Data mining for credit card fraud: A comparative study. *Decision Support Systems*. 2011. T. 50. № 3. C. 602–613.
4. Dal Pozzolo A., Boracchi G., Caelen O., Alippi C., Bontempi G. Credit Card Fraud Detection: A Realistic Modeling and a Novel Learning Strategy. *IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems*. 2018. T. 29. № 8. C. 3784–3797.
5. LeCun Y., Bengio Y., Hinton G. Deep learning. *Nature*. 2015. T. 521. № 7553. C. 436–444.